

Tatiana PEREU

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Autoeficacitatea dirigintei în cadrul parteneriatului școală-familie

Rezumat: Familia și școala reprezintă factori cu impact de-finitiv în dezvoltarea personalității copilului. În aceste condiții, stabilirea unui parteneriat durabil școală-familie rămâne o problemă actuală pentru toate timpurile. În realizarea cu succes a parteneriatului un rol primordial îi revine dirigintei. Managementul clasei de elevi și al colectivului de părinți solicită la

maxim eficiența personală a pedagogului-diriginte, el fiind nu doar un profesor, ci, mai ales, un lider. Un profesor eficient comunică și relaționează constructiv și pozitiv; este centrat pe crearea echilibrului psihomoral și a climatului pozitiv în clasa de elevi și în colectivul de părinți; este flexibil și deschis spre noi perspective și scopuri; este orientat spre autocunoaștere și autoperfecționare.

Cuvinte-cheie: profesor, diriginte, autoeficacitate, eficiență personală, parteneriat școală-familie.

Abstract: Family and school are essential factors with a defining impact on personality development. This is why the school-family partnership remains a current issue for all times. The form tutor plays a key role in the successful fulfilment of the partnership. Managing both students and parents demands maximum personal efficiency from the form tutor, for in this case he is a leader as much as a teacher. An effective teacher communicates and relates constructively and positively; he is focused on creating a psycho-moral balance and a positive climate in the class of students and the group of parents; he is flexible and open to new perspectives and goals; and he is oriented towards self-knowledge and self-improvement.

Keywords: teacher, form tutor, personal efficiency, school-family partnership.

Conceptul de *eficiență personală* stă la baza teoriei învățării sociale elaborate de Albert Bandura. Conform acestei teorii, învățarea și experiența socială au un rol decisiv în dezvoltarea personalității [1]. Reprezentările despre sine (corp, rațiune, aptitudini, trăsături de caracter etc.), atitudinea subiectivă față de propria persoană, acțiunile și reacțiile pe care individul le consideră ca fiind exprimarea personalității sale formează, potrivit viziunii lui A. Bandura, conceptul de sine, care constituie factorul și componenta esențială în evaluarea unei situații și în adoptarea unui comportament eficient.

Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române oferă următoarea definiție a substantivului *eficiență*: „expresie a raportului dintre rezultatele obținute și cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă de timp pentru obținerea lor” [4, p. 461]. În sociologie, eficiența reprezintă „măsura rezultatelor unei activități raportate la eforturile făcute” [8, p. 205]. Astfel, individul își evaluează abilitățile și capacitatea de a rezolva sarcini, de a-și atinge scopurile propuse și de a depăși obstacolele. Încrederea în eficiența personală este factorul esențial în atingerea succesului.

Dicționarul de psihologie explică conceptul în felul următor: „eficiența desemnează, în general, randamentul unui comportament” [5, p. 225]. Autoeficiența este deci încrederea persoanei în reușita acțiunilor întreprinse. Atunci când individul este sigur pe sine, el depune un efort solid pentru atingerea scopului propus. Dar atunci când cotele eficienței personale sunt reduse, persoana își poate abandona proiectele, deoarece nu posedă suficientă forță pentru a reuși să depășească eventualele dificultăți.

Tabelul 1. Definiții ale eficienței personale

Dicționarul explicativ ilustrat al limbii române (I. Coteanu)	Dicționar de sociologie (C. Zamfir)	Dicționar de psihologie (R. Doron)	Dicționar de termeni pedagogici (S. Cristea)
Eficiență – expresie a raportului dintre rezultatele obținute și cheltuielile efectuate într-o anumită perioadă de timp pentru obținerea lor.	Eficiență – măsura rezultatelor unei activități raportate la eforturile făcute.	Eficiență – desemnează, în general, randamentul unui comportament.	Eficiență – indicator general care consemnează raportul existent între obiectivele pedagogice stabilite la nivelul sistemului și al procesului de învățământ și rezultatele obținute în condițiile folosirii anumitor resurse.

Științele pedagogice abordează eficiența prin optica proiectării și atingerii obiectivelor activității omului, definind-o drept „indicator general care consemnează raportul existent dintre obiectivele pedagogice stabilite la nivelul sistemului

și al procesului de învățământ și rezultatele obținute în condițiile folosirii anumitor resurse” [3, p. 144]. Autoeficiența persoanei presupune realizarea cu succes a unei activități care depinde, în mare parte, de un șir de *resurse pedagogice* și factori sociali. Existența umană este determinată de unitatea și interacțiunea factorilor biologici și sociali, ultimii având un rol fundamental, deoarece conștiința și vorbirea nu sunt transmise ereditar, ci se formează pe parcursul vieții ca rezultat al învățării formelor de conștiință și de conduită izvorâte din experiența social-istorică a umanității.

Familia și școala sunt factorii de importanță majoră în edificarea personalității. Familia asigură un climat favorabil dezvoltării psihofizice a copilului și formează valorile fundamentale cu care școala va opera în continuare. La rândul său, școala formează și dezvoltă competențele cognitive, fizice, sociale, pregătind copilul pentru o adaptare mai bună la realitate. În aceste condiții, parteneriatul școală-familie este o chestiune actuală pentru toate timpurile. În realizarea cu succes a parteneriatului un rol primordial îl are dirigintele. Un diriginte organizează colectivul de părinți, îi consultă și îi consiliază, îi antrenează în soluționarea diverselor probleme ale clasei/școlii, inițiază programe de educație parentală, raportând tematica la nevoile grupului concret.

Managementul clasei de elevi și al colectivului de părinți solicită la maxim eficiența personală a pedagogului-diriginte, el fiind nu doar un profesor, ci, mai ales, un lider. În acest context, stilul managerial/de leadership devine un element-cheie în manifestarea autoeficienței profesorului. Din multitudinea de stiluri manageriale, se evidențiază: *stilul autoritar*, axat pe controlul absolut și luarea unilaterală a deciziilor; *stilul democratic*, definit prin participarea fiecărui membru al colectivului la procesul decizional și la activitatea comună; *stilul laissez-faire*, caracterizat printr-o atmosferă permisivă și capacitatea de autoreglare a colectivului [9].

Daniel Goleman, în colaborare cu Annie Mckee și Richard Boyatzis [6], a caracterizat șase *stiluri de leadership*: vizionar, sfătuitor, colegial, democratic, promotor și dominator. *Stilul vizionar* motivează colectivul pentru realizarea proiectelor comune, iar cel *sfătuitor* ajută la sporirea eficienței și face legătura între dorințele fiecărui membru și interesele grupului. Dacă a fost adoptat *stilul colegial*, în grup predomină armonia, iar situațiile cu grad înalt de stres îl mobilizează la soluționarea lor. Pentru motivarea membrilor colectivului de a depune un efort îndelungat, se va recurge la *stilul democratic*, fiindcă pune în valoare eforturile fiecărui membru. *Stilul promotor* adesea are un impact negativ, deoarece persoana care impune standarde înalte cere multe de la cei din jur, deseori le conferă senzația de ineficiență și le afectează imaginea de sine. Contradictoriu este și *stilul dominator*. Aplicat într-o situație de urgență, contribuie la diminuarea temerilor, dar zdruncină starea de spirit a membrilor colectivului. Pentru o colaborare eficientă, este necesară îmbinarea inteligentă a tuturor tipurilor de management, ceea ce va crea o rezonanță pozitivă și va spori gradul de coeziune a grupului. Predilecția pentru un stil de leadership anume este dictată de tipul de personalitate al liderului. În urma unui studiu aplicat pe 500000 de persoane, T. Bradberry a identificat 14 tipuri de personalitate [2]. Prezentăm această clasificare, cu indicarea punctelor forte și a dificultăților pentru fiecare tip de personalitate.

Tabelul 2. *Tipologia personalității adulților (după T. Bradberry)*

Tipul	Puncte forte	Dificultăți
<i>Aliatul</i>	• Este un bun ascultător, stabilește ușor relații, îi ajută pe ceilalți	• Menține greu motivația când e singur, nu tolerează comportamentul lipsit de respect, autoafirmare dificilă
<i>Arhitectul</i>	• Capacitate decizională bună, bun organizator, atent la detalii	• Toleranță scăzută la schimbări, încredere insuficientă în instinct, din cauza detaliilor nu vede întregul
<i>Antrenorul</i>	• Este un bun consilier și constructor de relații	• Gestionare ineficientă a timpului și intoleranță față de rezultate nesatisfăcătoare
<i>Detectivul</i>	• Stabilește ușor standarde și menține viziunea de ansamblu	• Recunoaște greșelile cu greu și nu poate lua decizii rapide
<i>Diplomatul</i>	• Relaționare eficientă și entuziasm	• Se afirmă în fața celorlalți și acceptă recunoștința cu greu
<i>Întreprinzătorul</i>	• Deține controlul, se poate concentra pe rezultatul final	• Stăpânire de sine slabă și ineficiență în lucrul de echipă
<i>Expertul</i>	• Are motivație intrinsecă și se motivează rapid	• Este extrem de autocritic și perfecționist
<i>Inovatorul</i>	• Îi sunt caracteristice mobilitatea și creativitatea	• Este impulsiv și își păstrează cu greu interesul
<i>Mobilizatorul</i>	• Este sigur pe sine, optimist, alege încercările dificile	• Uneori pare nehotărât și are tendința de a se împotmoli în rutină
<i>Motivatorul</i>	• Are aptitudini excelente de comunicare și posedă carismă	• Relaționează dificil cu persoanele pesimiste și, deseori, administrează ineficient timpul
<i>Oportunistul</i>	• Manifestă ingeniozitate în soluționarea problemelor, exigență și independență	• Toleranță scăzută la lucrul în echipă, nu suportă munca de rutină

<i>Cercetătorul</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Este încrezător în forțele proprii și pune accentul pe rațiune și logică 	<ul style="list-style-type: none"> • Nu se bazează pe instincte și acceptă greu schimbarea
<i>Sponsorul</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Este un bun expert în comunicare, apreciază contribuția celor din jur 	<ul style="list-style-type: none"> • Își asumă multe angajamente, de aceea le duce cu greu la îndeplinire
<i>Strategul</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Alcătuiește planuri excelente cu soluții reușite 	<ul style="list-style-type: none"> • Este nerăbdător și are frică de eșec

T. Bradberry consideră că „personalitatea este esența caracterului, dezvăluită prin tiparele previzibile ale înclinațiilor și ale comportamentului, o colecție a motivațiilor, nevoilor și preferințelor noastre, care, odată înțeleasă, devine o schiță a punctelor forte, dar și a slăbiciunilor noastre” [2, p. 17]. Noi aderăm la concepția și tipologia personalității elaborată de T. Bradberry, însă considerăm oportun să menționăm că observațiile noastre empirice demonstrează și prezența unui tip mixt, în care se pot îmbina calități de la câteva tipuri. În acest context, suntem convinși că, indiferent de tipul personalității profesorului, importantă este tendința spre autocunoaștere și sporirea eficienței personale. Autocunoașterea începe cu descoperirea lucrurilor care ne motivează, ne stimulează și ne satisfac. Concomitent cu sporirea autocunoașterii, se modifică și eficiența personală, în sensul măririi randamentului acțiunilor. În cadrul colectivului de elevi/părinți, aceasta se manifestă prin adoptarea strategiilor de coping, printr-o bună capacitate decizională, o bună relaționare cu toți membrii grupului, prin abordarea constructivă a problemelor și conflictelor apărute. Aici este deosebit de important managementul sinelui/autogestionarea, care permite controlul emoțiilor și asigură păstrarea flexibilității, a deschiderii la schimbare. O persoană eficientă posedă abilități de autogestionare, fixează propriile standarde de excelență și poate valorifica toate oportunitățile, iar optimismul îi permite să scoată în evidență partea luminoasă a vieții. Astfel, dirigintele/managerul eficient va ști să creeze o atmosferă confortabilă în colectiv și să-i îndemne pe membrii lui să tindă spre autoperfecționare. Capacitatea de a observa și a recunoaște emoțiile, satisfacerea doleanțelor celorlalți permite o bună gestionare a relațiilor – o componentă fundamentală a eficienței personale, deoarece *nimic important nu se face de unul singur*. Valorificarea abilităților pentru obținerea performanțelor și sporirea eficienței personale au la bază competențele inteligenței emoționale, adică *competențele personale și competențele sociale*. În accepțiunea lui Daniel Goleman [6], *competențele personale* se referă la felul cum ne ocupăm de noi înșine, acestea incluzând următoarele elemente: *autocunoașterea*, ce rezidă în identificarea propriilor emoții, cunoașterea propriilor atitudini și limite, aprecierea capacităților proprii, și *stăpânirea de sine*, care constă în gestionarea emoțiilor, adoptarea comportamentului integru, disponibilitatea de acțiune, optimismul. *Competențele sociale* țin de modul în care administrăm relațiile cu ceilalți, având ca elemente: *conștiința socială*, axată pe identificarea emoțiilor celorlalți, perceperea limbajului nonverbal; *gestionarea relațiilor*, manifestată

prin persuasiune, mobilizare și stimularea celor din jur, abordarea constructivă a conflictelor, colaborarea.

Mica incursiune în domeniul inteligenței emoționale ne permite să determinăm competențele personale și cele sociale ale profesorului/dirigintelui.

Competențele personale: capacitatea de identificare, înțelegere și gestionare a propriilor emoții și impulsuri; autoevaluarea adecvată, bazată pe o imagine de sine pozitivă; centrarea pe un comportament eficient, încredere în sine, optimism, responsabilitate și inițiativă; axarea pe autoperfecționare și autorealizare, în spiritul educației permanente; elaborarea unei strategii de dezvoltare personală, care are la temelie valorificarea părților forte ale personalității și reformularea dificultăților din perspectiva unor scopuri și sarcini rezolvabile.

Competențele sociale: perceperea, înțelegerea și gestionarea emoțiilor membrilor colectivului dirijat; elaborarea perspectivelor colectivului de elevi și părinți, în care sunt luate în considerare particularitățile și interesele tuturor membrilor; executarea eficientă a rolului de manager/lider; gestionarea optimă a conflictelor interpersonale din cadrul grupului dirijat; adoptarea unui stil de management/leadership bazat pe îndrumarea, stimularea, motivarea membrilor colectivului pentru valorificarea potențialului afectiv, intelectual și cognitiv.

Așadar, un profesor/diriginte eficient comunică și relaționează constructiv și pozitiv; este centrat pe crearea echilibrului psihomoral și a climatului pozitiv în clasa de elevi și în colectivul de părinți; este flexibil și deschis spre noi perspective și scopuri; este orientat spre autocunoaștere și autoperfecționare.

În misiunea nobilă de a forma membrii comunității în spiritul valorilor universale și naționale, cadrul didactic este asistat de familie/părinți. Astfel, parteneriatul școală-familie obține valențe noi: a) *familia/părintele este o resursă educațională importantă*, care înlesnește organizarea procesului instructiv-educativ; b) *familia/părintele este un element substanțial al imaginii școlii*, formând o atitudine pozitivă față de școală atât la copil, cât și la întreaga comunitate; c) *familia/părintele este promotor al reformelor școlare*, care vor contribui la dezvoltarea armonioasă a copilului și îi vor spori adaptabilitatea socială [9].

Colaborarea va fi fructuoasă și de durată doar valorificând aportul ambilor factori implicați în educația tinerei generații. Pentru a fi eficientă, aceasta parcurge următorii pași: conștientizarea faptului că un parteneriat înseamnă respectarea reciprocă a intereselor părților implicate; formarea unei strategii de parteneriat social școală-familie în

concordanță cu specificul fiecărei școli în parte; crearea unei platforme de discuții și negocieri acceptabile pentru toți participanții; formarea unei structuri de dirijare a parteneriatului social; crearea spațiului informațional al parteneriatului școală-familie în domeniul educației [10].

Un parteneriat stabil și de durată necesită anumite cunoștințe și abilități din partea tuturor participanților și se bazează pe: concentrare asupra obiectivelor; motivație interioară puternică; adaptare la schimbări; transparență; nivel ridicat de încredere între parteneri; integritate; realizări de care beneficiază toți partenerii. În acest context, rolul cadrului didactic se extinde și va include atât competențe din domeniul științelor educației, cât și din domeniul economic, sfera mass-media etc.

În concluzie: Un profesor/diriginte eficient este puternic, carismatic, înțelept și limpede în exprimarea expectanțelor, iar axarea pe autoeducație și pe autorealizare, în spiritul educației permanente, poziția proactivă, deschiderea la provocările intelectuale sunt un generator puternic de autoeficacitate și permit valorificarea potențialului cognitiv și afectiv.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Bandura A. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. În: Revista de psihologie, nr. 84, 1997, pp. 191-215.
2. Bradberry T. Codul personalității. București: Litera, 2012. 250 p.
3. Cristea S. Dicționar de termeni pedagogici. București: EDP, 1998.
4. Dicționar explicativ ilustrat al limbii române. Chișinău: Arc, 2007.
5. Doron R. Dicționar de psihologie. București: Humanitas, 1998.
6. Goleman D., Mckee A., Boyatzis R. Inteligența emoțională în leadership. București: Curtea Veche, 2007. 320 p.
7. Sălăvăstru D. Psihologia educației. Iași: Polirom, 2004. 286 p.
8. Zamfir C. Dicționar de sociologie. București: Baber, 1998.
9. www.cybernetika.ru
10. www.ise.ro/wp-content/uploads/2015/03/Parteneriat_scoala_familie-ISE.pdf